

**TIZIMLASHGAN U ARM ROBOTLARINI BOSHQARISHDA
SANOAT ROBOTLARIGA YECHIMINI ISHLASH TAHLIL ETISH****Jalilov Mahxurbek Islomidin o'g'li**

Assistent

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

Elmurodjon Xaydarov Dilmurodjon o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: elmurodxaydarov18@gmail.com

Annotatsiya: Maqola rgb-d kameralar yordamida robotlarni manipulyatorlarni kuzatish uchun oddiy, ammo ishonchli kompyuter ko'rish tizimi taqdim etilmoqda. Kuzatuv uchta burchakka va robotning geometriyasida ma'lum cheklovlar bilan kuzatishni kuzatish demakdir. Kuzatuv tizimi ikki qismdan iborat: rasmlar va mashinani o'rganishdan oldin. Mashinani o'rganish nuqtai nazaridan biz ikkita yondashuvni taqqoslaymiz: robotni oching va uchqunli geometrik tarmoqning namunasini ajratib turadi. Taqdim etilgan yondashuvning afzalligi - bu tarmoq kirishida kam bulonli tasvirga va siyrak yorma qatlamlari va birlashtirilgan qatlamlardan foydalanish va birlashma qatlamlardan foydalanishdir. Eksperimentlar robot real vaqt rejimida va chuqurlik sensori aniqligi bilan taqqoslanadigan aniqlikka ega ekanligini tasdiqlaydilar.

Kalit so'zlar: Robot kuzatuv; Qo'lni kuzatish; Pozitsiyani sozlash; Taxminiy baholash; Siyrak chuqur o'rganish; Siyrak cnn; Kompyuter ko'rish; Chuqurlik kamerasi

Abstract: The paper presents a simple, yet robust computer vision system for robot arm tracking with the use of RGB-D cameras. Tracking means to measure in real time the robot state given by three angles and with known restrictions about the robot geometry. The tracking system consists of two parts: image preprocessing and machine

learning. In the machine learning part, we compare two approaches: fitting the robot pose to the point cloud and fitting the convolutional neural network model to the sparse 3D depth images. The advantage of the presented approach is direct use of the point cloud transformed to the sparse image in the network input and use of sparse convolutional and pooling layers (sparse CNN). The experiments confirm that the robot tracking is performed in real time and with an accuracy comparable to the accuracy of the depth sensor.

Keywords: robot tracking; arm tracking; pose fitting; pose estimation; sparse deep learning; sparse CNN; computer vision; depth camera

Аннотация: В статье представлена простая, но надежная система компьютерного зрения для отслеживания манипуляторов роботов с использованием камер RGB-D. Отслеживание означает измерение в режиме реального времени состояния робота, заданного тремя углами и с известными ограничениями на геометрию робота. Система отслеживания состоит из двух частей: предварительной обработки изображений и машинного обучения. В части машинного обучения мы сравниваем два подхода: подгонка позы робота к облаку точек и подгонка модели сверточной нейронной сети к разреженным трехмерным изображениям глубины. Преимуществом представленного подхода является прямое использование облака точек, преобразованного в разреженное изображение, на входе сети и использование разреженных сверточных слоев и слоев объединения (разреженных CNN). Эксперименты подтверждают, что слежение за роботом осуществляется в режиме реального времени и с точностью, сравнимой с точностью датчика глубины.

Ключевые слова: слежение за роботом ; отслеживание рук ; примерка позы; оценка позы ; редкое глубокое обучение ; разреженный CNN ; компьютерное зрение ; камера глубины

Kirish.

Tizimli U-arm qo'l robot manipulyatorlari sanoat avtomatlashtirishda keng qo'llaniladigan ilg'or robot tizimlaridir. Bunday robotli tizimlarning boshqaruv yechimi

istalgan samaraga erishish uchun zarurdir. Ushbu insho tizimli U qo'l robot manipulyatorlarini boshqarish echimini tahlil qilishga qaratilgan.

Tizimli U-arm qo'l robot-manipulyatorlarining boshqaruv yechimi robot-kontrollerlardan foydalanishga asoslangan. Kontrollerlar robot qo'l harakatlarini boshqarish, shuningdek, foydalanuvchiga fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun javobgardir. Tekshirgichlarda robot qo'lning joylashuvi va yo'nalishini, shuningdek, qo'lning tezligi va tezlashishini aniqlaydigan bir qator sensorlar mavjud. Nazoratchilar, shuningdek, sensorlarning fikr-mulohazalari asosida robot qo'lning tezligi va yo'nalishini sozlash imkoniyatiga ega [1].

Nazoratchilar, shuningdek, robot qo'lga kerakli boshqaruv signallarini ta'minlash uchun javobgardir. Ushbu nazorat signallari robot qo'lning holatini, tezligini va tezlashishini boshqarish uchun ishlatiladi. Nazoratchilar, shuningdek, foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarga asoslanib, robot qo'lning traektoriyasi va yo'nalishini sozlash imkoniyatiga ega.

Nazoratchilar, shuningdek, to'qnashuvning oldini olish va to'siqlardan qochish kabi xavfsizlik xususiyatlarini ta'minlash uchun javobgardir. Ushbu xavfsizlik xususiyatlari robot qo'lning yaqin atrofdagi biron bir narsa yoki to'siq bilan to'qnashmasligini ta'minlashga yordam beradi. Nazoratchilar, shuningdek, sensorlarning fikr-mulohazalari asosida robot qo'lning tezligi va yo'nalishini sozlash imkoniyatiga ega [2].

Adabiyotlar tahlili.

Tadqiqot bo'yicha asosiy ob'ekt - bu UMarm Swift Pro [1], uch darajali erkinlik (3DOF). Uchta burchaklar Armiya shtatini tavsiflaydi: a_0 , a_1 va a_2 , rasmda ko'rsatilgandek, biz robot geometriyasi haqida ma'lum cheklovlarni taxmin qilamiz. Robotik qo'li qo'llarning o'lchamlari to'g'risida bilimlar bilan ikkita havoladan iborat. Kuzatuvchining asosiy qismi - bu D-435 [2] Intel haqiqiy kamera chuqurligi. Bu ikkita tasavvurdan iborat: chuqurlik sezgi (10 m gacha bo'lgan oralig'ida chuqurlikdagi chuqurlik) va RGB kamerasi bilan. Tadqiqot RGB-D Rasmlarga asoslangan robot holatini iloji boricha tez va aniq deb topishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotning asosiy qo'llanilishi Xavfsizlik maqsadlari uchun Works peshtoqidagi robot xatti-harakatlarini

kuzatish uchun qo'shimcha vositasi bo'lishi mumkin [3]. Ikkinchi dastur skelet tipidagi ob'ektlarni kuzatish uchun umumiy maqsadli vositani ta'minlash. Ikkinchi yondashuvda biz vizual kuzatuvning to'g'riligini sinab ko'rish uchun qulay vositani olamiz, chunki robot API robot API robot davlati haqida fikr-mulohaza ma'lumotlarini taqdim etadi. Kuzatuv tizimi rasmni prokroprocessess va mashinani o'rganish qismlaridan iborat. Mashinani o'rganish qismida biz ikkita yondashuvni taqqoslaymiz: robotni mahkamlash va Enutulozada konvertal Neron tarmog'iga moslashtirish (CNN). Mashinani o'rganish algoritmlari uchun rasmlarni kiritish 3D Balki va SPARS 3D chuqurlikdagi chuqurlikdagi chuqurliklarga aylantiriladi. Bunday holda, siydik pufagining va bassosli qatlamlardan foydalanish tabiiy va qulay, shuningdek, hisoblash vaqtini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

Robot qo'lini kuzatish vazifasi yangi emas. Kuzatuv tizimlari chuqurlik sensorlari va RGB-D kameralaridan foydalanishadi [3,4,5,6]. Pozal baholashning asosiy muammolari baholash vaqti va aniqligini anglatadi. Shunga o'xshash usullar inson tanasi kuzatuvida ishlatiladi [7,8]. Masalan, [9] da, tanani kuzatish tizimi 4-10 sm balandlikda aniqlikka ega, ammo hisoblangan hisoblash vaqti har bir ramkaning 60 s atrofida. [10] da, bir nechta kinotchilar bilan kuzatib borish mumkin. Xabar qilinganlarning to'g'riligi 10 sm (har bir tugun uchun) va taxminan 25 FPS (s) tezligi bilan bog'liq. [11] da, skeletga asoslangan qo'lni kuzatish tizimi 15 FPS-ni qayta ishlash vaqti bilan tasdiqlangan ([12]). Qo'llarni kuzatish va imo-ishorani aniqlash chuqurlik sensorlari va RGB kameralaridan foydalanishi mumkin [13,14,15]. Skeletga asoslangan yondashuv va grafik mosligi tanalarni kuzatishning eng qadimiy yondoshuvlaridan biri va ko'plab mualliflar, E.G., [16] tomonidan ishlatilgan. Ularning asosiy zaifligi bu yanada murakkab tuzilmalar uchun hisoblash vaqti. Kasbiy yoki regressiyaga asoslangan yondashuv tezroq ishlashi mumkin, ammo o'rganish qismi - bu ma'lumotlarni to'g'ri belgilab beradigan jarayon.

1-rasm. Robot geometriyasi, koordinatalar: x, y, z , burchaklar: $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$; tajriba paytida kameralarni joylashtirish.

Taqdim etilgan yondashuv RGB-D kameralarini qo'shimcha chuqurroq kanal bilan ishlatadi. Kuzatuv ob'ektlarini kuzatish uchun yana bir mumkin bo'lgan yondashuv tadbir kamerasini (yoki neyroorfik kameraga) qo'llamoqda. RGB-D ga qaraganda, bunday kameralar unchalik mashhur emas va ular ham olish va qimmatroq bo'lish qiyin. Qo'shimcha ishlov berish bosqichlari bilan bunday kameralar, shuningdek, chuqur baholashni ta'minlaydi [17].

Neyromorfik kamera yuqori dinamik diapazonni va past quvvat va o'tkazish qobiliyatini va kuchini sotib olish darajasida signal-kodni siqib chiqaradi. Sensor juda yuqori darajadagi tezlikka erishadi. Tadbir natijalari faqat mustaqil piksellarni ro'yobga chiqaradigan mustaqil pikselni ro'yxatga oladi, bu esa nisbatan piksellarni emas, balki nisbiy kontrast o'zgaradi. Voqealar kameralari robotlarni kuzatish maqsadlari uchun samarali ishlatiladi, va nazariy jihatdan yuqori tezlik bilan kuzatishni ta'minlaydi [18,19].

Kerakli qurilmalar:

Keyingi bo'limda ishlov berish tafsilotlari va ikkita ko'rib chiqilgan usullar tasvirlangan: robot pozitsiyani pozitsiyaning pozitsiyasini pozitsiyaning pozitsiyasiga

joylashtiring va siyrak cnnga moslashdi. Tasvirning oldindan ish haqi va kuzatuv bosqichlari 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Grafikning moslashishi va inqilobi tarmog'i uchun rasmni oldindan ishlab chiqarish va kuzatish bosqichlari ketma-ketligi.

Tasvirni qayta ishlash - bu grafik mos yoki chuqur o'rganish uchun umumiy tartib. RGB imidjini qayta ishlash quyidagi bosqichlardan iborat: (1) Kamera nuqtai nazaridan mustaqilligi va (3) birlashtiruvchi koordinatalarga aylantirish.

Oldindan ishlov berishning dastlabki qismi fonni olib tashlaydi. Biz o'z klasterga asoslangan yondashuvimizdan foydalanamiz (masalan, 34,35,36]). Bizning tajribamizda, bu OPENCT-dan Onlayn o'rganilgan fon subragraktoridan yaxshiroq ishladi. K-vositalaridan foydalanish algoritmi - bu oddiy va samarali klasterlash uchun oddiy va samarali algoritmi. Algoritmi inertiya mezonini minimallashtiradi:

$$\sum_{x \in X} \min_{\mu \in C} (\|x - \mu\|^2),$$

Minimallashtirish ikki marta takrorlanadigan bosqichda amalga oshiriladi: (1) Har bir na namunani eng yaqin klaster markaziga tayinlang; (2) Klasterga qo'yilgan barcha namunalar koordinatalari koordinatalarini o'rtachalashtirib, klaster parametrlarini yangilang.

Boshida biz subtraktorni ikkita klaster bilan ishlatamiz ($k = 2$) Va biz harakatlanadigan (Ijobiy markazlar) bilan bog'liq bo'lgan fon va klasterlar bilan bog'liq klasterlarni aniqlaymiz. Orqa fon va harakat niqoblari kulrang-sharqli rasmlarga o'rnatiladi va natijada chuqurlikdagi chuqur rasmga qo'llaniladi.

Keyingi bosqichda biz ijobiy va salbiy klasterlar uchun statik niqob yordamida fonni olib tashlaymiz. Biz bunday piksellarni salbiy va ijobiy markazlar orasidagi

masofa pastroqdan kamroq bo'lganida, biz bu piksellarni fonda o'tkazamiz. Tanlangan chegara klaster turiga bog'liq. Orqa fonda pikseldan uzoqroq bo'lsa, bu piksel harakatda bo'lganidek davolanadi. Butun protsedura 1-jadvalda keltirilgan. Tartibni bayon qilish va 9-rasmda namunali natijalar ko'rsatilgan.

3-rasm. Orqa fonni o'rganish. Yuqoridagi rasmlar ijobiy (harakat) va manfiy (fon) markazlari va orqa fonni olib tashlashdan keyin namunaviy ramkalar bo'ladi.

Statik fonni olib tashlaganingizdan so'ng, rasmni ishlov berishning yakuniy bosqichi chuqurlikdagi bulutlar bulutlariga aylanishi. 3D balli buluti - bu grafikka mos va siyrak cnn. Ikkita kameradan ko'rinib turibdiki, biz kameradan mustaqil bo'lgan yagona kalibrlash va proektsiyani amalga oshiramiz. Biz kalibrlash jarayonini quyidagicha bajaramiz. Robot qo'lida ma'lum bir holatda qoladi (masalan, $\theta = 0$, $\alpha_1 = 90^\circ$, $\alpha_2 = 0^\circ$), keyin biz grafikni qo'lning nuqta bulutiga mos kelamiz. Keyinchalik, ballar grafik koordinatalari asosida biz kamera nuqtai nazaridan mustaqil bo'lgan koordinata tizimiga ortogonal transformatsiya matritsasini keltiramiz. Oldinga ishlov berish tartibining oxirgi bosqichi yagona muvofiqlashtirish tizimiga 3D balli bulutini rejalashtirmoqda. Tanlangan tartibda ishlov berish bosqichlarida olingan 4-rasmda keltiramiz. Kamera prognoz tizimiga proektsiyadan keyin namunaviy qarash 5-rasmda keltirilgan. Statik fonni olib tashlash va chuqur rasmni bulutni olib tashlagandan so'ng biz har bir ramkaga taxminan 3000-5000 ball to'playmiz.

Natijalar.

Quyidagi jadvallar natijalarni taqdim etadi va robot holatini bashorat qilish uchun echimning sifatini (uchta burchakka beriladigan) va robot pozitsiyasini oldindan aytib berish. 9-rasm va 10-rasmda grafik mos keladigan modeli va siyrak rusumli modeli uchun ma'lumotlarni o'rganish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish bo'yicha batafsil taqqoslash. Sinov ma'lumotlarining o'xshash taqqoslanishi keltirilgan va rosted joylar robot qo'lining kamera oldida ekanligini ko'rsatadi; Bunday mintaqada aniqlikni kamaytirishni kutish mumkin.

Trening ma'lumotlari to'plamidagi Grafik uchun prognoz va siyrak burchagini prognozlash, o'ng kameradan o'rganilgan. Soyali hudud robot qo'lining kameraning oldida ekanligini va bu aniqlik yo'qotilishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa.

Qog'ozda biz robot pozasini kuzatish uchun ikkita yondashuvni taqdim etdik. Birinchi ishlatilgan grafik mos keladi va bu nazoratsiz yondashuv. Biz ham aniq burchaklarni bilmasak ham undan foydalanishimiz mumkin. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv sardorlik CNN modelining aniqligiga qaraganda biroz aniqroq. Taqdim etilgan aniqlik, grafikaga mos keladigan yondashuvdan foydalangan holda burchaklarni aniqlash uchun $1,8^\circ$ dan $3,3$ daraja (shunga o'xshash yoki biroz yomonlash).

D435 Yirik sensor uchun masofani o'lchash aniqligi o'lchanadigan masofaning taxminan 2% ni tashkil qiladi (2)]. Bizning tajribamiz miqyosida bu aniqlik 1-2 sm. UARM SWIFT Pro ishlab chiqaruvchisi tomonidan e'lon qilinganidek, joylashish aniqligi 0,2 mm. Har ikkala model uchun robotning holatini o'lchashning aniqligi 10-20 mm oralig'ida. Bu aniqlik D435 sensori (yoki undan pastroq) ning to'g'riligi darajasida. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, taqdim etilgan echim real vaqtda 30 FPdan (grafikaga mos keladigan yondashuv uchun) 50 FP (grafikaga mos keladigan yondashuv uchun) (grafikaga mos keladigan yondashuv). Hisobotlarni boshqarish maqsadida hisoblashlarning aniqligi va tezligi juda past bo'lishi mumkinligini ta'kidlashimiz kerak. Bunday holda, robotning o'rnatilgan burchakli sensorlari ancha aniq va tezroq. Biroq, taqdim etilgan yondashuv ba'zi vazifalar, E.G., Traektektorni

rejalashtirish yoki xavfsizlik maqsadlari uchun qo'shimcha loop sifatida qabul qilinishi mumkin. Ushbu hujjatda biz robot holatini RGB-D kamera parametrlari bilan taqqoslash tezligi va aniqligi bilan kuzatishimiz mumkinligini ko'rsatamiz. Taqdim etilgan yondashuv yuqori darajadagi holatlar uchun, shuningdek, robot shtatida, yopiq joylarda yoki mobil platformada robotik qo'lda yoki robotik qo'l bilan to'liq yoki aniq emas. Biroq, bunday hollarda, Sparse CNN-dan bevosita foydalanish noaniq bo'lishi mumkin va qo'shimcha ob'ektni aniqlashni talab qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. UFactory. uArm Swift Pro Developers Guide V1.0.4; Technical Report; UFactory: Shenzhen, China, 2017; Available online: <http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm-Swift-Pro-Developer-Guide-171013.pdf> (accessed on 24 August 2022).

2. Intel RealSense. Intel RealSense TMD400 Series Product Family; Technical Report; Intel RealSense: Santa Clara, CA, USA, 2019; Available online: <https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/emerging-technologies/intel-realsense-technology/Intel-RealSense-D400-Series-Datasheet.pdf> (accessed on 24 August 2022).

3. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

4. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

5. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

6. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

7. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

8. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

9. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОВ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

10. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

11. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

12. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

13. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

14. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

15. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

16. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

17. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

18. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)

19. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

20. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

21. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

22. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

23. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLASTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

24. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

25. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

26. Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

27. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

28. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>